

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№9

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 332 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-sentyabrda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golischeva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Postdan xaridgacha: influenser va ilg'or veb-ilova (PWA – progressive web app)ning chakana sotuvga real ta'siri	14
Abdulaziz Madjidov	
Ta'lim xizmatlari bozori samaradorligini oshirishda ta'lim klasterlarining roli	22
Imamova Nilufar Asamutdinovna	
Korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda marketingning tovar strategiyasidan foydalanish holati.....	29
Xidirov Sherzod Olimovich	
O'zbekistonda moliyaviy savodxonlikni institutsionallashtirish: NFIS, Finlit.uz va ta'lim islohotlari	34
Irgashev Anvar Farxodovich	
Moslashuvchan menejment tizimlarini yashil iqtisodiyotga integratsiyalash tasnifi	39
Umarov Bezzod Batirovich	
Qishloq xo'jaligida innovatsion marketing strategiyasini ishlab chiqish.....	43
Sheraliev Axror Sodiqovich	
O'zbekiston Respublikasida moliyaviy bank xizmatlarini rivojlantirishning tendensiyalari, undan samarali foydalanish imkoniyatlari va konseptual jihatlari	48
Roziqov Behzod Bahrom o'g'li	
Metallurgiya korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etish chet el tajribasi	54
Abdullayeva Matluba Nematovna	
Исследование связи между восприятием изменения климата и внедрением устойчивых методов ведения сельского хозяйства в Узбекистане	59
Светлана Ражабова, Бахром Миркасимов	
Surxondaryo viloyati qishloq xo'jalik tarmog'ini barqaror rivojlantirishni iqtisodiy-ekologik modellari	68
Abdug'aniyev Otobek Allajonovich, Xo'jamqulov Bekzod Turdaliyevich	
Milliy iqtisodiyotda real sektor salmog'i va uning o'zgarish tendensiyalari	75
Mambetjanov Qahramon Qurbandurdievich, Isoilova Muhabbat Rustamjon qizi	
Qo'shilgan qiymatni soliqqa tortish uslubiyoti: xususiyatlari, vazifalari va muammolari	89
Xaitov Shuxrat Sharipboyevich	
Kognitiv yondashuv asosida tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalari grammatik va diskursiv kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy modeli va pedagogik texnologiyasi.....	94
Dadadjanova Feruza Muhammadjusupovna	
Transport tizimining rivojlanishi milliy iqtisodiy o'sishining asosi sifatida	98
Narziyev Umidjon Baxrillayevich	
Loyiha risklarini aniqlashda zamonaviy usullar va ularning samaradorligi.....	105
Marufhanov Davron Xasanovich	
Современные методы управления на железнодорожном транспорте в процессе трансформации системы.....	109
Кушакова Мамура Наримановна	
Финансовые механизмы и модели менеджмента в развитии устойчивой экономики транспортных компаний	115
Шарапова Гулчебра Рустамовна	
Kasbiy ta'limda o'quvchilarning raqamli kompetensiyasini shakllantirish va baholashning innovatsion yondashuvlari	120
Maxkamova Zuhra Tursunpulotovna	
Audit ishi sifati darajasini oshirish yo'nalishlari.....	124
Qushmatov Otaxon Qurbonaliyevich	

Erkin iqtisodiy zonalarda investitsiya loyihalarini moliyalashtirishning nazariy va amaliy asoslari.....	131
Yuldashev Baxtiyor Gayradjonovich	
Ko'chmas mulk qiymatini baholash va uning ekonometrik tahlili	135
Jaloliddinova Mohira Alisher qizi	
Современные тенденции и вызовы бюджетно-макроэкономической политики в Узбекистане	142
Хазраткулова Лола Нармуминовна	
Интеллектуал mulkda iqtisodiy mohiyat, mazmun hamda huquqiy jihat uyg'unligi	148
N.D.Maxmudova	
Axborot texnologiyalari asosida ta'limda loyiha boshqaruvida sun'iy intellekt va mashinali o'qitish imkoniyatlari	152
Xodjiyeva Durdona Abdurasolovna	
Концепция "Зеленого учета" и его значение для экономического развития.....	157
Умарова Зулайхо Турсуновна	
Iqtisodiyotning asosiy tarmoq va sohalariga kiritilgan investitsiyalarning joriy holati tahlili	166
Ismailova Kutlibeka Ulug'bek qizi	
O'zbekistonda yoshlar tashkiloti faoliyatini tashkil etishning o'ziga xos jihatlari va rivojlanish bosqichlari	172
Usmonov Adxamjon A'zamjonovich	
O'zbekiston Respublikasi maxsus iqtisodiy zonalarini investitsion holatini hududlar kesimida tahlili.....	178
Anvarxonov Abdulatifxon Jamshidxon o'g'li	
Kichik biznes va o'rta biznesni rivojlantirish orqali aholi farovonligini ta'minlash.....	184
Ahmedov Oybek Turgunpulatovich, Nurqulov Nurbek Sirojiddin o'g'li	
Fiskal siyosat instrumentlari orqali yashirin iqtisodiyotni qisqartirish va legallashtirish metodologiyasi.....	189
Ergasheva Malikaxon Avazxon qizi	
Fond bozorida savdo strategiyasi va uni amalga oshirishga yo'nalishlari.....	192
Soliyev Istam Ixtiyorovich	
Sanoat korxonalarini innovatsion rivojlantirishning asosiy tamoyillari	197
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda davlat boshqaruvi tizimining isloh qilinishi: Tajriba va istiqbollar.....	202
Mashrabaliyev Ibroximbek Mashrabaliyevich	
Iqtisodiyotning real sektorida investitsion loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti.....	209
Qosimova Lola Sultanovna	
Sanoat mahsulotlari eksportida logistika zanjirining uzluksizligini ta'minlash: nazariy asoslar va amaliy yondashuvlar.....	217
Kurbonova Ma'mura Abdulkarim qizi	
Soliq ma'murchiligiga zamonaviy texnologiyalarini joriy etish orqali qo'shilgan qiymat soliq ma'murchiligi bazasini kengaytirish yo'llari	222
Raxmonqulov Umidjon Rustam o'g'li	
Инновационные подходы к созданию проблемно-ориентированной системы прогнозирования, оптимизации и управления отраслями региональной экономики (жилищное строительство)	231
Далиев Ахтам Шарафутдинович	
Tovar-moddiy resurslar harakati samaradorligini oshirishda UZEX faoliyatining joriy holatini baholash.....	238
Sherzod Xolmurodovich Pardayev, Mamatkulov Farrux Gulomjon o'g'li	
Sog'liqni saqlash tizimida tadbirkorlik faoliyatining turlari	244
Solikhova Dildora Alisher qizi	

“O‘ztemiryo‘lyo‘lovchi” ajning asisiy faoliyatini samaradorligini oshirishda autsorsing xizmatini joriy etish strategik asoslari	250
Kaxarova Nilufar Yerkinjonovna	
Mintaqani kompleks rivojlantirishning metodologik asoslari va ustuvor yo‘nalishlari.....	256
Jumayeva Zulfiya Qayumovna	
Sog‘liqni saqlash tashkilotarida xarajatlar samaradorligini ta‘minlash masalalari	260
Raximova Maftuna Axmadjon qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlarida sof foydani taqsimlash bilan bog‘liq bo‘lgan soliq solish masalalari.....	264
Suyunov Otabek Shuxrat o‘g‘li	
Mahalla instituti asosida kambag‘allikni qisqartirishda targetlash mexanizmlarining samaradorligi.....	269
Baratov J.N.	
O‘zbekiston qonunchiligida raqamli transformatsiya jarayonida elektron to‘lov kartalarini soxtalashtirishni jinoyatlashtirish.....	276
Maxsadalievna Maftuna Toxir qizi	
Mamlakatimizda intellektual xizmatlar bozorini rivojlantirish masalalari.....	281
Miyassarov Davron Abdurashid o‘g‘li	
Validation of the dutch eating behaviour questionnaire (DEBQ) in a sample of uzbek women.....	285
Khursana Usmanova, Dr Muhammad Bilal, Dilafuz Qo‘chqorova	
Iqtisodiy xavfsizlik tizimlarini o‘ziga xos jihatlari	295
Nabiyev Bezxod Shavkatovich, Bayboboeva Firuza Nabijonovna	
Davlat qarz siyosatini optimallashtirishda islomiy moliya instrumentlarining qo‘llanish imkoniyatlarini kengaytirish yo‘nalishlari	299
Tilabov Nasrulla Tashmurotovich	
Роль институциональных структур фондового рынка в обеспечении финансовой стабильности.....	305
Камилова Севара Анваровна	
The Impact of Digitalization on the Management System in the Entrepreneurial Environment of Uzbekistan.....	309
Ibragimova Saida Ilkhomovna	
China’s Investment Strategy in Uzbekistan: Sectoral Trends and Strategic Implications (2013–2024).....	313
Maftuna Nuriddinova	
Qo‘shilgan qiymat solig‘i tushunchasi va uning iqtisodiy mohiyati	319
Eshkarayev Bobir Chariyevich	
Raqamli boshqaruvning afzalliklari va uni rivojlantirish istiqbollari	324
Xolbayeva Marg‘uba Qazoqboyevna	
Korporativ boshqaruvning nazariy asoslari: O‘zbekistonda qo‘llanish imkoniyatlari.....	328
Jumayeva Guzal Sherxon qizi	

KORPORATIV BOSHQARUVNING NAZARIY ASOSLARI: O‘ZBEKISTONDA QO‘LLANISH IMKONIYATLARI

Jumayeva Guzal Sherxon qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

tayanch doktorant

[ORCID: 0009-0001-1290-3763](https://orcid.org/0009-0001-1290-3763)

Annotatsiya: Ushbu maqolada korporativ boshqaruv sohasidagi asosiy nazariy yondashuvlar — agentlik nazariyasi, manfaatdor tomonlar nazariyasi, institutsional nazariya hamda resurslarga bog‘liqlik nazariyasi — O‘zbekiston sharoitida baholanadi. Tadqiqot maqsadi ushbu nazariyalarni amaliy va kontekstual jihatdan tahlil qilish orqali O‘zbekiston kabi o‘tish davridagi iqtisodiyotga ega mamlakat uchun eng mos boshqaruv yondashuvini aniqlashdan iborat.

Kalit so‘zlar: korporativ boshqaruv, boshqaruv nazariyalari, agentlik nazariyasi, manfaatdor tomonlar nazariyasi, institutsional nazariya, resurslarga bog‘liqlik nazariyasi, O‘zbekiston biznes muhiti.

Abstract: This article evaluates the main theoretical approaches in corporate governance — agency theory, stakeholder theory, institutional theory, and resource dependence theory — within the context of Uzbekistan. The aim of the study is to identify the most appropriate governance approach for a transitional economy like Uzbekistan by analyzing these theories from both practical and contextual perspectives.

Key words: corporate governance, governance theories, agency theory, stakeholder theory, institutional theory, resource dependence theory, Uzbekistan business environment.

Аннотация: В данной статье оцениваются основные теоретические подходы в области корпоративного управления — агентская теория, теория заинтересованных сторон, институциональная теория и теория зависимости от ресурсов — в контексте Узбекистана. Цель исследования заключается в определении наиболее подходящего управленческого подхода для страны с переходной экономикой, такой как Узбекистан, посредством анализа указанных теорий с практической и контекстуальной точек зрения.

Ключевые слова: корпоративное управление, теории управления, агентская теория, теория заинтересованных сторон, институциональная теория, теория зависимости от ресурсов, деловая среда Узбекистана.

KIRISH

Korporativ boshqaruv nazariyalari zamonaviy tashkilotlarda manfaatlar to‘qnashuvini boshqarish va samarali qaror qabul qilishning nazariy asosini beradi. Ushbu nazariyalar rivojlangan mamlakatlarda keng qo‘llanilmoqda. Xususan, davlat ishtirokining yuqoriligi, aksiyadorlar faolligining pastligi, axborot shaffofligining yetishmasligi hamda institutsional muhitning zaifligi mavjud nazariyalarni amaliy qo‘llashda muammolarni yuzaga keltiradi.

Hozirgi ilmiy adabiyotlarda korporativ boshqaruv nazariyalarining umumiy ko‘rinishdagi sharhlari mavjud bo‘lsa-da, ushbu nazariy yondashuvlarning O‘zbekiston kontekstida qanday ishlashi, qaysi biri nisbatan samaraliroq ekani bo‘yicha izchil tadqiqotlar yetarli emas. Shu sababli, ushbu maqola agentlik, manfaatdor tomonlar, institutsional va resurslarga bog‘liqlik nazariyalarini tanqidiy tahlil qilish orqali O‘zbekistonda eng mos nazariy yondashuvni aniqlashga qaratilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Korporativ boshqaruv nazariyalari o‘z vaqtida iqtisodiy, siyosiy va institutsional muammolarga javoban shakllangan bo‘lib, ularning har biri muayyan sharoitda tashkilot ichidagi manfaatlar muvozanatini ta‘minlashga qaratilgan. Quyida agentlik, manfaatdor tomonlar, institutsional va resurslarga bog‘liqlik nazariyalari ketma-ketlikda tahlil qilinadi.

1970-yillarda AQSh va Yevropa korporatsiyalarida egalik bilan menejment ajralib borishi kuchaygan pallada, aksiyadorlar o‘z manfaatlarining buzilayotganidan xavotir ola boshladilar. Aynan shu vaziyatda Jensen

va Meckling tomonidan 1976-yilda agentlik nazariyasi ishlab chiqilgan [1] bo'lib, u menejerlar va aksiyadorlar o'rtasidagi manfaatlar to'qnashuvini boshqaruvning asosiy muammosi sifatida talqin qiladi. Bu nazariya xususiy mulkchilik rivojlangan, korporativ tuzilmalar murakkab va kapitallar ajratilishi erkin bo'lgan bozor iqtisodiyotlari uchun eng maqbul deb qaraladi. Chunki u shaffoflik, hisobot berish va kuzatuv kengashlari orqali menejerlarni intizomga chaqirishga asoslanadi. Nazariyaning kuchli jihati shundaki, u menejerlarning harakatlarini monitoring qilish va rag'batlantirish tizimlarini asoslash imkonini beradi. Biroq zaif tomoni shundaki, u faqat aksiyadorlar manfaatlarini ustuvor deb biladi va boshqa manfaatdor tomonlarning rolini chetda qoldiradi. O'zbekiston sharoitida menejerlarning ko'pchiligi tayinlash yo'li bilan lavozimga kelgani va aksiyadorlarning faol ishtiroki past bo'lgani sababli, agentlik muammosi dolzarb hisoblanadi. Biroq mustaqil kuzatuv organlarining zaifligi va axborot shaffofligining yetarli emasligi ushbu nazariyaning to'liq amalda qo'llanishini cheklaydi.

Agentlik nazariyasining faqat aksiyadorlar manfaatlariga yo'naltirilganligi tanqid ostiga olinib, 1984-yilda Freeman tomonidan ishlab chiqilgan manfaatdor tomonlar nazariyasi [2] ilgari surildi. U korporatsiyaning faqat aksiyadorlarga emas, balki barcha manfaatdor tomonlarga — jumladan, xodimlar, mijozlar, ta'minotchilar va jamoatchilikka — nisbatan mas'uliyatini tan olishi lozimligini asoslaydi. Ushbu yondashuv ijtimoiy adolat, uzoq muddatli barqarorlik va korporativ maqbullikni ta'minlashga xizmat qiladi. Bu nazariyaning afzalligi shundaki, u korxonalarini ijtimoiy va ekologik mas'uliyatli faoliyat yuritishga undaydi, biroq amaliy zaifligi shundaki, manfaatdor tomonlarning talablari orasidagi ziddiyatlar qaror qabul qilishda murakkablik tug'diradi. O'zbekiston korporativ boshqaruv amaliyotida manfaatdor tomonlarning, xususan iste'molchilar, xodimlar va mahalliy jamoalarning ovozi hanuz kuchli emas; shu bilan birga, uzoq muddatli barqarorlik va ijtimoiy legitimlikni ta'minlash istagi bu yondashuvni istiqbolli deb baholashga asos beradi.

Institutsional nazariya 1977-yilda John W.Meyer va Brian Rowan tomonidan taklif etilgan [3] bo'lib, u tashkilotlarning xatti-harakatlarini tushunishda rasmiy me'yorlar, madaniyat, qonun va jamiytdagi institutsional bosimlarning o'rnini markaziy o'ringa qo'yadi; bu nazariyaga ko'ra, tashkilotlar samaradorlik uchun emas, balki maqbullikka erishish uchun tashqi muhit talablariga moslashadi. Kuchli jihati shundaki, u tashkilotlarning tashqi bosimlarga qanday javob berishini tushuntiradi, ammo zaif tomoni — u ichki innovatsiyalar va tashabbuslarning rolini yetarlicha tushuntirib bera olmaydi. O'zbekiston sharoitida esa davlat tomonidan qat'iy tartibga solish, qonun ustuvorligi va tashqi institutlarga moslashuv kuchli bo'lganligi sababli bu nazariya real voqelikni ancha yaxshi aks ettiradi, biroq bu holat ichki transformatsiyalarning sekinlashuviga olib kelishi mumkin.

Tashkilotlar o'z resurslarining ko'pchiligini tashqi muhitdan oladi. Aynan shu holat 1978-yilda Pfeffer va Salancik tomonidan ishlab chiqilgan resurslarga bog'liqlik nazariyasining [4] shakllanishiga sabab bo'ldi. Ular tashkilotlarning resurslar taqsimoti va tashqi manbalarga qaramlik darajasiga qarab o'z xatti-harakatlarini shakllantirishini ta'kidlaydi. Bu yondashuvda tashqi muhitdagi asosiy ta'minotchilar, hukumat va moliyaviy institutlar tashkilotlar qarorlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Uning afzalligi — tashkilotlar qanday qilib strategik ittifoqlar yoki moslashuv orqali resurslarni nazorat qilishga urinishi haqida tushuncha berishidir, ammo bu nazariya ichki resurslar va innovatsion salohiyatni ikkinchi rejaga surib qo'yadi. O'zbekistonda esa davlat imtiyozlari, subsidiyalari va boshqa tashqi resurslarga yuqori darajadagi qaramlik mavjudligi sababli ushbu yondashuv real boshqaruv tajribasini yaxshi tushuntiradi, lekin u korxonalar mustaqilligini va strategik erkinligini cheklab qo'yishi mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda nazariy yondashuv asosida manbalar tahlil qilingan bo'lib, asosiy metod sifatida mantiqiy tahlil, qiyosiy yondashuv, nazariy konsepsiyalarni guruhlash, kuchli va zaif jihatlarni solishtirish, shuningdek, mavjud ilmiy adabiyotlar asosida muvofiqlik darajasini baholash usullaridan foydalanildi. Tahlil davomida O'zbekiston sharoitiga mos keluvchi nazariy modelni aniqlashga alohida e'tibor qaratildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, har bir nazariya o'ziga xos yondashuv va maqsadlarga ega bo'lib, ular korporativ boshqaruv tizimini tushuntirishda turlicha imkoniyatlar yaratadi

Nazariya tomonidan taklif etilgan monitoring va rag'bat tizimlari amaliyotga joriy qilinmoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 261 ta aksiyadorlik jamiyatining davlat ulushi mavjud bo'lib, bu jami ro'yxatdagi 688 ta aksiyadorlik jamiyatlarining 37,9%ini tashkil etadi. Ushbu korxonalaridagi davlat ulushining umumiy hajmi — 171,6 trln so'm, bu esa aksiyalarning nominal qiymatiga nisbatan 79,9%ni tashkil etadi, bu esa agentlik nazariyasining amaliy integratsiyasini kamaytiradi.

Transparency International 2021-yilgi korrupsiya indeksida [5] mamlakat 180 ta davlat orasida 140-o'rinni egallagan, 2023-yilda esa reyting biroz yaxshilansa-da, 100 balldan 32 ball yig'ib 121-o'rinda qolmoqda.

Resurslarga bog'liqlik nazariyasi korxonalarining davlat va boshqa tashqi resurslarga qaramligini yaxshi tushuntirgan bo'lsa-da, u boshqaruvda strategik mustaqillik va ichki islohotlarning zaruratini ikkinchi planga suradi. Bu esa modernizatsiya va raqobatbardoshlik uchun xavf tug'diradi. Davlat ulushi majud korxonalar O'zbekiston iqtisodiyotining asosiy segmentida turadi. Xususan, davlatga tegishli korxonalar sanoat va transportda yetakchilik qilmoqda. Bu vaziyat korxonalarni tashqi resurslar, masalan, byudjet subsidiya va imtiyozli kreditlarga bog'liq qiladi va resurslarga bog'liqlik nazariyasini real sharoitda kuchli izohlaydi. Jahon banki hisobotiga [6] ko'ra, O'zbekistonda davlatga tegishli sanoat kompaniyalari 50 % dan ortiq ulushni egallaydi.

Institutsional nazariya O'zbekiston sharoitida nisbatan ko'proq mos tushuvchi yondashuv sifatida ajralib turadi. Bu nazariya hukumatning normativ bosimi, qonunchilikdagi islohotlar va tashqi standartlarga (masalan, ESG yoki IHTT tamoyillariga) moslashish harakatlarini tushuntirib bera oladi. Shuningdek, bu model O'zbekistonning tranzitsion iqtisodiyotiga xos bo'lgan rasmiylashtirilmagan me'yorlar va ijtimoiy odatlarning boshqaruv qarorlariga ta'sirini ham izohlashga qodir. Shunday qilib, institutsional nazariya O'zbekiston korporativ boshqaruv tizimining real mexanizmlarini ochib berishda nisbatan eng maqbul yondashuv sifatida baholanadi. Biroq bu nazariya doirasida faqat tashqi moslashuv bilan cheklanmasdan, ichki islohotlar, xususan, axborot shaffofligi, mustaqil kuzatuv kengashlari va manfaatdor tomonlarning huquqiy himoyasini kuchaytirish zaruriyati ham tan olinishi lozim.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqot korporativ boshqaruvning turli nazariy asoslarini o'rganib, ularning O'zbekiston sharoitidagi qo'llanilishi samaradorligini baholadi. Tahlil natijalariga ko'ra, agentlik nazariyasi O'zbekistondagi davlat ulushi yuqori bo'lgan korxonalarda kuzatilayotgan manfaatlar to'qnashuvi muammolarini izohlashda asosiy nazariya sifatida ajralib turadi. Shu bilan birga, manfaatdor tomonlar nazariyasi ijtimoiy mas'uliyat va manfaatlar muvozanatini yoritishda muhim rol o'ynaydi. Resurslarga bog'liqlik va institutsional nazariyalar esa tizimning tashqi omillarga qaramligini, hamda institutlar zaifligi natijasida yuzaga keladigan cheklavlarni tushuntirishda foydali bo'ldi.

Tavsiyalar:

Davlat ishtirokidagi korxonalarda agentlik muammolarining kuchayib borayotganligi inobatga olinsa, mustaqil direktorlar ulushini oshirish va ularning real qaror qabul qilish vakolatlarini institutsional darajada kuchaytirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Manfaatdor tomonlar nazariyasini amaliyotga tatbiq etish faqatgina shaffoflikni ta'minlash bilangina emas, balki manfaatdor tomonlar bilan tizimli va ikki tomonlama muloqotni yo'lga qo'yish orqali ijtimoiy hisobot berish mexanizmlarini joriy etishni ham talab qiladi.

Korporativ boshqaruvda davom etayotgan islohotlar fonida xalqaro standartlarga moslashtirilgan, huquqiy jihatdan majburiy bo'lgan korporativ boshqaruv kodeksini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish zaruratga aylangan.

Korxonalarini tashqi resurslarga ortiqcha darajada bog'liqlikdan xalos etish uchun mamlakatda xususiy sektorni faollashtirish bilan birga kapital bozorlarini chuqurlashtirish ham ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lib qolmoqda.

Kelajak tadqiqotlar uchun yo'nalishlar:

O'zbekiston sharoitida moliya, energetika va sanoat kabi turli sektorlar kesimida korporativ boshqaruv nazariyalarining amaliy natijalarini empirik tadqiq qilish, har bir yondashuvning kontekstga bog'liq samaradorlik darajasini aniqlash imkonini beradi.

Davlat ishtirokidagi korxonalar hamda xususiy sektor o'rtasidagi boshqaruv samaradorligini longitudinal asosda solishtirish, vaqt o'tishi bilan boshqaruv strategiyalarining natijaviyligidagi farqlarni aniqlashga xizmat qiladi.

ESG tamoyillarini korporativ boshqaruv nazariyalari bilan integratsiyalash imkoniyatlarini chuqur o'rganish orqali nafaqat ekologik va ijtimoiy mas'uliyatni kuchaytirish, balki boshqaruvning barqarorligini ham ta'minlash mumkin bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Jensen M.C., Meckling W.H. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure // Journal of Financial Economics. – 1976. – Vol. 3, no. 4. – P. 305–360.
2. Freeman R.E. Strategic Management: A Stakeholder Approach. – Boston: Pitman, 1984. – 276 p.
3. Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony. American Journal of Sociology, 83(2), 340–363. DOI: 10.1086/226550
4. Pfeffer J., Salancik G.R. The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective. – New York: Harper and Row, 1978. – 300 p.

5. Transparency International. (2024). Corruption Perceptions Index 2023. Berlin: Transparency International. URL: <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>
6. The World Bank. (2023). Uzbekistan Country Private Sector Diagnostic: Creating Markets in Uzbekistan. Washington, DC: International Finance Corporation. URL: https://api.mf.uz/media/document_files/file_F2XaRnt.pdf

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>